

Procedimento Operacional Padrão

Preenchimento
de fichas dos Indicadores
nº 1 e nº 7 do Previner Brasil

PET-Saúde
GESTÃO E ASSISTÊNCIA

Colaboradores

DISCENTES:

Gabriela Cristini Manito Souza

Thaís Melo Gonçalves

Thiago Pereira Lopes

COORDENADORAS:

Cibele Braga Ferreira Nascimento

Liliane Silva do Nascimento

Mariane Sarmento da Silva Guimarães

PRECEPTORES:

André Vilhena da Silva

Mayra Rolla Siqueira

Apoio

Edmilson Rodrigues

Prefeito de Belém

Camilo Eduardo Almeida Pereira

Coordenador da Atenção Básica

Vitor Nina de Lima

Coordenador Departamento de Ações em
Saúde (DEAS)

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

VERSÃO 07/23

POP 01:

PREENCHIMENTO DAS FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL

01. INTRODUÇÃO:

Durante o ano de 2019, pactuou-se, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), a elaboração de um modelo de financiamento de custeio para a APS, que culminou na publicação da Portaria GM/MS nº. 2.979, que instituiu o Programa Previne Brasil (BRASIL, 2019a). O foco desse programa é estruturar o modelo de financiamento da APS para induzir o acesso aos serviços, a cobertura efetiva de APS e o aumento da qualidade da assistência, com foco no resultado dos indicadores de saúde e no atendimento às necessidades de saúde das pessoas. Ademais, com a finalidade de aprimorar o processo de promoção da integração entre ensino, serviço e comunidade como parte da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), o Ministério da Saúde (MS), por meio da sua Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), lançou, em 2022, a 10ª edição do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), para fortalecer mudanças na formação dos alunos, em consonância com as complexas necessidades em saúde requeridas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Diante dessa parceria, com o intuito de promover ações de gestão e de assistência, contemplando a qualificação dos profissionais e obtenção de respostas mais efetivas, realizou-se um estudo que observou vários aspectos a serem melhorados entre os indicadores, como por exemplo, o preenchimento das fichas de atendimento individual. Para isso, elaborou-se este Procedimento Operacional Padrão.

02. OBJETIVO:

Estabelecer um padrão acerca do preenchimento correto das fichas de atendimento individual nas unidades básicas de saúde, visando o crescimento percentual dos indicadores no E-SUS Helper.

03. EXECUTANTE:

O preenchimento das fichas de atendimento individual pode ser realizado pelo profissional de saúde que esteja realizando o atendimento individual do paciente, assim como por estagiários que trabalham com o profissional do setor responsável.

04. DADOS OBRIGATÓRIOS:

4.1. Profissional:

- CNS Profissional
- CBO - Função exercida
- CNES - Unidade de Saúde
- INE - Setor de trabalho
- Data do atendimento

4.2. Paciente:

- Turno atendido
- Nº cartão SUS ou CPF
- Local de Atendimento
- Tipo de Atendimento

PROCEDIMENTO OPERACIONAL	VERSÃO 07/23
--------------------------	--------------

05. PROCEDIMENTO:

5.1. Indicador 01: Proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas pré-natal (PN) realizadas, sendo a primeira realizada até a 12ª semana de gestação.

PROFISSIONAL QUE REGISTRA:

- ❖ Médico e Enfermeiro

Passo 01: Para os dados do Cabeçalho da ficha, a gestante deve possuir o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) vinculado ao seu cadastro. Caso não possua, é necessário realizar a atualização do cadastro. Importante observar também se está como sexo feminino.

Identificação do Cidadão												
		FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL										O cabeçalho deve ser preenchido corretamente. CBOs considerados serão Médico e Enfermeiro.
CNS DO PROFISSIONAL*			CBO*		CNES*			INE*		DATA*		
CNS DO PROFISSIONAL			CBO		CNES			INE		/ /		
Identificação do Cidadão												
Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TURNO*	M	T	N	M	T	N	M	T	N	M	T	N
Nº PRONTUÁRIO												
CNS DO CIDADÃO												
É imprescindível registrar o CNS do cidadão com um número válido												
Data de nascimento*	Dia/mês		Ano		/		/					
Sexo*	(F) Feminino (M) Masculino				(F) (M)		(F) (M)		(F) (M)		(F) (M)	

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

VERSÃO 07/23

Passo 02: É imprescindível registrar a DUM ou a Idade Gestacional. A partir do registro da DUM, o IG pode ser estimado. Para o indicador 1, serão consideradas só as que iniciaram o Pré-Natal com menos de 12 semanas. Para contabilizar como uma consulta de pré natal, a ficha de atendimento individual, deve apresentar pelo menos uma das informações: a marcação do campo Pré-natal em “Problemas/Condições Avaliadas” ou por um código CID ou CIAP2 relacionado à gestação em “ Outros Problemas/Condições Avaliadas ”.

Data da última menstruação (DUM) e Idade gestacional (IG)

Gestante	DUM	Dia/Mês		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Ano											
	Gravidez Planejada	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO
	Idade Gestacional (semanas)												
	Gestas Prévias/Partos	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Registrar no campo DUM o dia, o mês e ano da data da última menstruação da gestante e/ou Idade Gestacional no formato de semanas.

Indicar no campo Problema e/ou condição detectada o código CID ou CIAP2 relacionado à gestação.

Problema/Condição Avaliada

Problema/Condição avaliada*	Asma	<input type="checkbox"/>				
	Desnutrição	<input type="checkbox"/>				
	Diabetes	<input type="checkbox"/>				
	DPOC	<input type="checkbox"/>				
	Hipertensão arterial	<input type="checkbox"/>				
	Obesidade	<input type="checkbox"/>				
	Pré-natal	<input type="checkbox"/>				
	Puericultura	<input type="checkbox"/>				
	Puerpério (até 42 dias)	<input type="checkbox"/>				
	Saúde sexual e reprodutiva	<input type="checkbox"/>				
	Tabagismo	<input type="checkbox"/>				
	Usuário de álcool	<input type="checkbox"/>				
	Usuário de outras drogas	<input type="checkbox"/>				
	Saúde mental	<input type="checkbox"/>				
	Reabilitação	<input type="checkbox"/>				

Registrar no Campo de Problema/Condição Avaliada o campo rápido “Pré-natal” ou CID-10 ou CIAP-2 relacionado a gravidez

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

VERSÃO 07/23

OU

		Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Doenças transmissíveis	Tuberculose		<input type="checkbox"/>												
	Hanseníase		<input type="checkbox"/>												
	Dengue		<input type="checkbox"/>												
	DST		<input type="checkbox"/>												
Restreito	Câncer do colo do útero		<input type="checkbox"/>												
	Câncer de mama		<input type="checkbox"/>												
	Risco cardiovascular		<input type="checkbox"/>												
Outros	CIAP-2														
	CIAP-2														
	CID-10														
	CID-10														

A seguir, são listados os demais códigos para as condições da gestante

CIAP2: W03, W05, W29, W71, W79, W80, W81, W84 e W85

CID10: O11, O120, O121, O122, O13, O140, O141, O149, O150, O151, O159, O16, O200, O208, O209, O210, O211, O212, O218, O219, O220, O221, O222, O223, O224, O225, O228, O229, O230, O231, O232, O233, O234, O235, O239, O299, O300, O301, O302, O308, O309, O311, O312, O318, O320, O321, O322, O323, O324, O325, O326, O328, O329, O330, O331, O332, O333, O334, O335, O336, O337, O338, O752, O753, O990, O991, O992, O993, O994, O240, O241, O242, O243, O244, O249, O25, O260, O261, O263, O264, O265, O268, O269, O280, O281, O282, O283, O284, O285, O288, O289, O290, O291, O292, O293, O294, O295, O296, O298, O009, O339, O340, O341, O342, O343, O344, O345, O346, O347, O348, O349, O350, O351, O352, O353, O354, O355, O356, O357, O358, O359, O360, O361, O362, O363, O365, O366, O367, O368, O369, O40, O410, O411, O418, O419, O430, O431, O438, O439, O440, O441, O460, O468, O469, O470, O471, O479, O48, O995, O996, O997, Z640, O00, O10, O12, O14, O15, O20, O21, O22, O23, O24, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O41, O43, O44, O46, O47, O98, Z34, Z35, Z36, Z321, Z33, Z340, Z340, Z348, Z349, Z350, Z351, Z352, Z353, Z354, Z357, Z358, Z359

PROCEDIMENTO OPERACIONAL	VERSÃO 07/23
--------------------------	--------------

5.2. Indicador 07: Percentual de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre.

PROFISSIONAL QUE REGISTRA:

- ❖ Solicitação de Hemoglobina Glicada: Médico e Enfermeiro
- ❖ Atendimento à pessoa com Diabetes: Médico e Enfermeiro

Passo 01: O cidadão deve possuir o número do CNS vinculado ao seu cadastro. Caso não possua é necessário atualizar o cadastro conforme observado nos demais indicadores.

Dados do Cabeçalho da ficha

	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL	DIGITADO POR:	DATA: / /
CNS DO PROFISSIONAL*	CBO*	CNES*	
CNS DO PROFISSIONAL	CBO	CNES	/ /

O cabeçalho deve ser preenchido corretamente. O CBO considerado será de Médico e Enfermeiro.

Identificação do Cidadão

Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TURNO*	M/T/N												
Nº PRONTUÁRIO													
CNS DO CIDADÃO													

Exames solicitados (S) e Avaliados (A)

Exames solicitados (S) e avaliados (A)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
HDL	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A
Hemoglobina glicada	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A
Hemograma	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A
LDL											S	A	S	A
Retinografia/Fundo de olho com oftalmologista											S	A	S	A
Sorologia de sífilis (VDRL)											S	A	S	A
Sorologia para dengue											S	A	S	A
Sorologia para HIV											S	A	S	A
Teste indireto de antiglobulina humana (TIA)	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A
Teste de gravidez	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A
Ultrassonografia obstétrica	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A

Registrar no campo Exames Solicitados e Avaliados apenas o campo rápido para Hemoglobina Glicada (Solicitado).

PROCEDIMENTO OPERACIONAL	VERSÃO 07/23
--------------------------	--------------

Passo 02: Para considerar o cidadão como uma pessoa diabética, deverá ser utilizado a ficha de atendimento individual. Pela indicação da informação no campo "Diabetes" e o seu tipo em "Problema/Condição avaliada" e pela indicação de um CID ou CIAP referente a "Diabetes" em "Outros Problemas/Condições Avaliadas".

Dados do Cabeçalho da ficha

		FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL		DIGITADO POR:	DATA:
CNS DO PROFISSIONAL*		CBO*	CNES*		
CNS DO PROFISSIONAL		CBO	CNES		

O cabeçalho deve ser preenchido corretamente. O CBO considerado será de Médico e Enfermeiro.

Identificação do Cidadão

Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TURNOS*	MTN											
Nº PRONTUÁRIO												
CNS DO CIDADÃO												

É imprescindível registrar todas as informações obrigatórias do cadastro.

Problema/Condição Avaliada

Problema/Condição avaliada*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Asma	<input type="checkbox"/>											
Desnutrição	<input type="checkbox"/>											
Diabetes	<input type="checkbox"/>											
DPOC	<input type="checkbox"/>											
Hipertensão arterial	<input type="checkbox"/>											
Obesidade	<input type="checkbox"/>											
Pré-natal	<input type="checkbox"/>											
Puericultura	<input type="checkbox"/>											
Puerpério (até 42 dias)	<input type="checkbox"/>											
Saúde sexual e reprodutiva	<input type="checkbox"/>											
Tabagismo	<input type="checkbox"/>											
Usuário de álcool	<input type="checkbox"/>											
Usuário de outras drogas	<input type="checkbox"/>											
Saúde mental	<input type="checkbox"/>											
Reabilitação	<input type="checkbox"/>											

Registrar no campo de Problema/Condição Avaliada o CID-10 ou CIAP-2 relacionado a diabetes ou o campo rápido referente a esta condição.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

VERSÃO 07/23

OU

		Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Doenças transmissíveis*	Tuberculose		<input type="checkbox"/>											
	Hanseníase		<input type="checkbox"/>											
	Dengue		<input type="checkbox"/>											
	DST		<input type="checkbox"/>											
Restricções	Câncer do colo do útero		<input type="checkbox"/>											
	Câncer de mama		<input type="checkbox"/>											
	Risco cardiovascular		<input type="checkbox"/>											
Outros	CIAP-2													
	CIAP-2													
	CID-10													
	CID-10													

A seguir, são listados os demais códigos para a condição Diabetes:

CIAP2: = T89. W85

CID10: E10, E100, E101, E102, E103, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E11, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E12, E120, E121, E122, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E13, E130, E131, E132, E133, E134, E135, E136, E137, E138, E139, E14, E140, E141, E142, E143, E144, E145, E146, E147, E148, E149, O24, O240, O241, O242, O243, O244, O249, P702.

Observação: Limite de lançamento dos dados individuais no Prontuário Eletrônico do Cidadão (1-2 meses).